

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Especialização do Programa em História, Ciências, Ensino e
Sociedade

(HCES 2022-2024)

**Um olhar sobre a ludicidade no ensino de ciências através da
educação *maker***

Rodnil da Silva

Orientador: Lúcio Campos.

Santo André

2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade Federal do ABC e à Universidade Aberta do Brasil por proporcionarem o ambiente propício para a realização deste trabalho acadêmico. Seu compromisso com a excelência educacional e a promoção da pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de novas perspectivas no ensino de ciências.

Expresso minha gratidão ao meu orientador, Lúcio Campos Costa, cuja orientação sábia e experiente foi fundamental para o sucesso deste estudo. Seu apoio e orientações foram inestimáveis ao longo de todo o processo de pesquisa e redação.

Não posso deixar de agradecer ao meu tutor, Júlio César, pelo suporte constante e orientação valiosa ao longo deste trabalho. Sua dedicação e experiência foram fundamentais para o enriquecimento deste estudo.

A todos vocês, meu sincero agradecimento por fazerem parte desta jornada acadêmica e por contribuírem para o meu crescimento pessoal e profissional.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	4
2. Objetivos.....	5
3. Referenciais Teóricos.....	6
3.1 As críticas à escola.....	7
3.1.1 Argumentos contra o tradicional.....	8
3.1.2 O que deve ser mantido e o que deve ser mudado.....	9
3.2 Uma breve análise sobre o ensino tradicional.....	9
3.2.1 Um olhar positivo sobre o ensino tradicional.....	9
3.2.2 Críticas sobre o ensino tradicional.....	11
3.3 A ludicidade e a Educação.....	13
3.4 Um Breve Histórico do Movimento <i>Maker</i>	16
4. Metodologia.....	20
5. Resultados e Discussões.....	21
5.1 Educação <i>maker</i> na Rede Particular da Cidade de São Paulo.....	21
5.2 Implementação do Programa PDDE <i>maker</i> nas Escolas Públicas do Município de São Paulo.....	25
5.3.Fablabs Livres da Cidade de São Paulo.....	29
5.4 Comparativo entre a educação lúdica e não lúdica.....	26
6. Considerações Finais.....	38
7. Referenciais Bibliográficos.....	40
Anexos.....	42

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho originou-se a partir de uma suspeita advinda diretamente da minha experiência em sala de aula. Por volta de meados de 2010, a partir de conversas com colegas professores, ofertas de emprego e eventos pedagógicos, percebi uma aparente e crescente tendência à incorporação das práticas do movimento *maker* nas aulas de diversas escolas. Ao tentar reunir evidências que confirmassem essa suspeita, percebi que me deparava com uma lacuna que deveria ser preenchida por meio de pesquisa, pois, como leciono em um nicho específico da educação, havia a possibilidade de a percepção estar enviesada. Seria este um movimento real? Qual seria a sua abrangência? Ocorre com a mesma intensidade nos ensinos público e privado? Analisaremos estas e outras questões.

Além disso, o modelo de aula *maker* vai ao encontro de uma discussão recorrente no meio escolar sobre a eficácia ou não de métodos que colocam o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem. A discussão entre métodos considerados mais tradicionais e outros considerados menos tradicionais é antiga, e o movimento *maker* na educação é apenas mais uma vertente do que seria considerado o não tradicional. Essa nova tendência é observada principalmente nas aulas de ciências naturais. Muitas vezes, esse modelo de aulas é chamado de STEAM ou STEM, sigla para Science, Technology, Engineering, Arts e Math.

Laboratórios *maker*, aparentemente, estão surgindo em colégios particulares e públicos por todo o Brasil e, geralmente, associados a isso, surge o discurso sobre a superioridade dos métodos educacionais mais lúdicos em detrimento dos menos lúdicos, considerados enfadonhos e, talvez, por isso, menos eficazes. Também analisaremos este aspecto. Além disso, há iniciativas governamentais para uma maior utilização dessas tecnologias nas escolas públicas.

Com a rápida popularização das inteligências artificiais, essa tendência deve se acentuar. Embora nem tudo que é lúdico seja considerado *maker*, neste trabalho, quando falarmos sobre ludicidade, estará implícito que estamos nos referindo às aulas *maker*, pois não abordaremos outro tipo de estratégia lúdica.

Por outro lado, o pensamento de que a aula precisa necessariamente ser lúdica pode ser um problema para muitos professores, pois a diversão, ao se tornar obrigatória, pode fazer com que métodos de aula não lúdicos sejam automaticamente taxados de ineficazes. Se a aula de um professor não é divertida, ele pode ser categorizado como antiquado, não antenado com as novas tecnologias ou mesmo como alguém ultrapassado.

Durante a realização deste trabalho, verificou-se que é muito difícil identificar exatamente o que é uma aula *maker* no sentido de equipamentos, espaços e metodologias. Por isso, utilizaremos as palavras "elementos *maker*" para qualquer atividade ou iniciativa, por parte dos colégios ou dos governos, que intencionalmente pretende ser uma atividade do tipo *maker*. Muitas vezes, espaços específicos para a prática *maker* são chamados de "*makerspaces*" ou espaços *maker*.

A hipótese defendida neste esboço é que o considerável aumento das iniciativas *maker* não é apenas uma percepção, mas sim uma tendência real, e estas iniciativas carecem de pesquisa sobre seus diversos aspectos e desdobramentos. Em paralelo, abordaremos o caráter lúdico, intrínseco ao movimento *maker*, e suas reverberações na maneira como a escola percebe essa abordagem didática em relação a práticas consideradas mais tradicionais.

Por fim, defende-se ainda a hipótese de que a tecnologia, representada neste trabalho pelas aulas *maker*, pode ser de grande valia para o ensino e o desenvolvimento dos educandos, mas isso não significa, necessariamente, que todos os métodos considerados tradicionais de aprendizado devam ser abolidos.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é analisar a disseminação, tanto em colégios públicos quanto privados do Município de São Paulo, da utilização da ludicidade como abordagem para o ensino de ciências por meio da implementação da cultura *maker*, verificando assim, quão realmente intenso está este movimento. Além disso, busca-se realizar uma discussão

sobre as nuances do ensino lúdico, representado pelas aulas *maker* e examinar as possíveis consequências e necessidades decorrentes do aumento destas aulas.

Os objetivos específicos referem-se a:

(1) Verificar quantitativamente os colégios privados e públicos que implementaram aulas *maker* no Município de São Paulo, com ou sem a criação de espaços *maker*.

(2) Levantar a bibliografia sobre a efetividade do ensino lúdico e os argumentos a favor desta abordagem.

(3) Analisar a efetividade burocrática da utilização dos FabLabs livres na cidade de São Paulo.

3. REFERENCIAIS TEÓRICOS

Conforme podemos ver em (Laburú et al., 2003), ao discutir a importância do pluralismo metodológico na prática educativa, destaca-se a necessidade de os professores estarem abertos a diferentes abordagens e estratégias de ensino. Argumenta-se que a diversidade de métodos pode ser mais eficaz para atender às necessidades dos alunos, promovendo uma aprendizagem significativa e valorizando a diversidade e complexidade dos estudantes. Uma destas abordagens pode ser o ensino "mão na massa", muitas vezes denominado de "ensino *maker*". Neste trabalho, consideramos o ensino *maker* como uma das diversas facetas do ensino considerado não tradicional.

Sempre que este trabalho mencionar a palavra "tradicional", deve-se entender como: "aquilo que não coloca o aluno como protagonista". No entanto, de forma alguma, isso significa que a única alternativa ao tradicional é o *maker*. Com a mesma lógica, nem tudo que é lúdico é *maker*, mas o *maker* é, por essência, lúdico. Portanto, quando for mencionado que o *maker* é o ensino lúdico, isso não significa que seja o único tipo de ensino lúdico, apenas o abordado neste trabalho.

Se tudo que há no ensino tradicional é necessariamente ruim para a educação é uma questão que vale a pena ser levantada. Embora haja muito o que a escola possa melhorar, exploraremos alguns aspectos em que a escola não pode deixar de atuar sem perder, inexoravelmente, grande parte de sua essência. Não parece razoável considerar que tudo o que a escola faz desde os tempos mais remotos seja ruim em si. No entanto, discutiremos um pouco mais sobre as vantagens do ensino lúdico e como o ensino maker pode contribuir para sua implementação e ampliação.

3.1 - As críticas à escola.

Os ataques à escola como instituição útil à sociedade remontam desde a antiguidade, perpassando toda a sua história. Conforme podemos verificar em Masschelein (2017, p.4) em que explora o raciocínio daqueles que buscavam o fim da escola.

Antecipa-se o desaparecimento da escola em razão da sua redundância como uma instituição dolorosamente desatualizada. A escola, assim continua o raciocínio, já não pertence a este tempo e época e deve ser completamente reformada. Todos os argumentos oferecidos em defesa da escola são descartados a priori como ineficazes, redundantes ou um mero palavreado conservador. (MASSCHELEIN, 2017, p. 4).

No texto, o autor explora os motivos das críticas constantes à escola, propondo sua absolvição em vez de condenação. Ele levanta um ponto importante ao relacionar o ódio à escola como instituição ao medo de mudança do *status quo* e à alteração da ordem social devido ao empoderamento dos menos privilegiados hereditariamente, e ao receio de um mundo diferente do que aqueles que detêm o poder desejam.

Essa análise nos leva a ponderar com cuidado todas as críticas à instituição escolar, bem como as propostas de mudança de direção, do que é ensinado e como é ensinado.

Segundo Masschelein (2017), a palavra "escola" tem origem na palavra grega "skholé", que significa tempo livre. O tempo livre para pensar e mudar a própria realidade pode ser uma ameaça para aqueles que defendem uma escolarização mais utilitarista.

A escola precisa, sim, mudar, mas não precisa desaparecer. Aliás, o desaparecimento da escola é uma possibilidade, afinal, é uma invenção histórica. Analisaremos os aspectos nos quais a escola precisa melhorar e aqueles que podem ser mantidos.

3.1.1 - Argumentos contra o tradicional

Frequentemente, as escolas são acusadas de alienação, de não preparar os estudantes para os desafios do mundo real, resumindo-se à falta de utilidade. No entanto, segundo Masschelein (2017), podemos dividir aqueles que criticam a escola em dois grupos: os que desejam o fim da escola e os que acreditam que ela pode modificar sua forma de operar para se adequar às necessidades atuais. A escola recebe diversas acusações da sociedade, como ser um instrumento para a manutenção do *status quo* pelos detentores do poder, falta de eficácia e falta de empregabilidade. No entanto, uma acusação comum é a de "desmotivação da juventude". Ainda segundo Masschelein (2017, p.6),

“As variantes são inúmeras. Os jovens não gostam de ir à escola. Aprender não é divertido. O aprendizado é doloroso. Em geral, os professores são chatos e são um dreno do entusiasmo e da paixão pela vida dos alunos. Os chamados professores populares, na verdade, não ensinam nada aos alunos. E os raros professores inspiradores afirmam realmente as deficiências da escola: são inspiradores justamente porque têm êxito em transformar a sala de aula ou a escola em um ambiente de aprendizagem desafiador. Os moderados argumentarão que chegou a hora de priorizar o bem-estar na escola.” (MASSCHELEIN, 2017, p.6)

Desta forma, a partir dessa visão, todo e qualquer conhecimento, além de ser divertido, deveria ter uma justificativa plausível, concreta e imediata. A pergunta "Para que estamos aprendendo isso?" seria legítima e não poderia ser negligenciada. Além disso, os jovens deveriam ter a liberdade de fazer suas próprias escolhas sobre o que devem aprender, afinal, a diversão está intimamente relacionada à afinidade.

Todos esses argumentos apontam para a escola como o motivo da desmotivação dos estudantes. Neste trabalho, grande parte da discussão é sobre a necessidade da ludicidade para gerar essa motivação. Nesse sentido, o autor faz uma citação interessante,

“No entanto, vamos argumentar que a escola não é sobre o bem-estar, e que falar em termos de (des)motivação é o sintoma infeliz de uma escola enlouquecida, que confunde atenção com terapia e gerar interesse com satisfazer necessidades.” (MASSCHELEIN, 2017, p.7)

É interessante notarmos, no entanto, que o texto não argumenta contra a ludicidade, mas sim contra a ludicidade em todos os momentos da aula e de maneira obrigatória.

3.1.2 - O que deve ser mantido e o que deve ser melhorado

Neste trabalho não se pretende defender que tudo deva mudar na escola, mas tentaremos explorar também aquilo que deve ser mantido. De acordo com Protetti (2010), há vários aspectos do ensino considerado “tradicional” que pode e deve ser mantido. Analisaremos alguns aspectos.

3.2 - Uma breve análise sobre o ensino tradicional

3.2.1 - Um olhar positivo sobre o ensino tradicional

Uma das principais características do que passou a ser chamado de escola tradicional é a centralização do conhecimento na figura do professor. No entanto, essa é justamente uma das críticas daqueles que se opõem à escola tradicional. O aprendizado centrado na figura do aluno e o protagonismo do processo de ensino e aprendizagem se tornaram discursos frequentes no meio escolar. O professor deixa de ser visto como o detentor do saber e passa a desempenhar o papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem.

Segundo Protetti (2010, p. 76),

“No método da Escola Tradicional, o processo educativo tem sua centralidade na figura do professor enquanto sujeito responsável pelo ensino dos conhecimentos universalmente elevados (ciências, literatura, artes e filosofia) aos alunos, de modo gradual e sistematizado” (PROTETTI, 2010, p.76)

Para o aluno, restaria absorver o conteúdo de maneira gradual, principalmente por meio de aulas expositivas. Nesse processo, o aluno teria contato com o vasto patrimônio cultural da humanidade. Através dos modelos científicos, sociais e culturais apresentados, o aluno poderia refletir sobre sua própria realidade, que nem sempre é evidente apenas por meio da vivência cotidiana. Isso criaria um novo olhar sobre o cotidiano.

No entanto, alguns problemas surgem dessa abordagem. Como a realidade é complexa, nem sempre há uma relação clara e visível entre o que está sendo ensinado e a realidade do aluno, o que dificulta a conexão do conteúdo com sua própria vivência.

No entanto, a ideia central desse conceito é que todas as pessoas têm o direito de serem apresentadas a conceitos elevados da cultura humana. A partir desse contato, poderão aprofundar-se naquilo que mais lhes interessa. Trata-se de uma educação não utilitarista, cujo objetivo não é formar meros funcionários, operários ou colaboradores, mas sim ampliar o conhecimento humano de maneira ampla e irrestrita.

Mesmo em aulas do tipo *maker*, nas quais o aluno assume o papel de protagonista durante a realização da atividade, a quantidade de conhecimentos, técnicas e conteúdos que o professor precisa articular durante a preparação da aula, para que esta ocorra com sucesso, é enorme. Assim, o foco da aula está centrado no aluno, mas a preparação da aula demanda um intenso trabalho por parte do docente, que precisa dominar muito mais conteúdos do que no modelo chamado de tradicional.

3.2.2 - Críticas sobre o ensino tradicional.

Por sua vez, aqueles que criticam o ensino tradicional, baseiam-se em algumas frentes. De acordo com Snyders (1974), essas teorias pedagógicas podem ser classificadas como negativas, no sentido de negarem tudo aquilo considerado como ensino tradicional.

Vários movimentos podem se enquadrar nesta classificação, como o construtivismo, a teoria do professor reflexivo, a pedagogia de competências e a pedagogia de projetos. O autor menciona que essa postura crítica remonta aos tempos do movimento escolanovista, não sendo, portanto, uma novidade do século XXI.

Segundo Snyders (1974), o foco do escolanovismo é a ideia de que a educação precisa estar centrada na realidade do aluno, sendo uma "educação funcional" que auxilia na resolução de problemas do mundo real. Opondo-se diretamente a qualquer conhecimento meramente teórico e contemplativo do conhecimento humano adquirido. Muito do que acontece em aulas *maker* segue exatamente esta linha: resolver um problema prático.

Esse movimento exige ainda um prévio conhecimento dos interesses dos educandos, para que o programa seja construído a partir deles, com foco no que lhes interessa e no que possuem aptidão. Nesse sentido, pode ser classificada como uma "pedagogia do interesse". Podemos observar nessas afirmações uma abordagem utilitarista do conhecimento, que se assemelha ao que é discutido atualmente no meio educacional, inclusive no contexto do chamado novo ensino médio, em que o jovem teoricamente deveria escolher o que quer estudar com base em seus interesses e vocações. Não abordaremos neste trabalho todos os desdobramentos e graves problemas que surgiram durante as tentativas de implementar esse modelo pedagógico, pois as repercussões continuam ocorrendo.

Sobre a pedagogia das competências, Protetti (2010) discorre sobre o tema ao identificar o trabalho de Philippe Perrenoud como base dessa abordagem pedagógica. O autor relata que a teoria de Perrenoud foi utilizada para orientar os princípios que regem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), aprovados em 1997.

Segundo o autor, aprender por competências faz a diferença entre adquirir conhecimentos que seriam utilizados apenas no ambiente escolar e conhecimentos que podem ser aplicados fora desse ambiente. Nesse sentido, as competências estão relacionadas a

situações práticas e, portanto, dependem do contexto social e econômico de cada indivíduo. Conforme Perrenoud (1999), “Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.). Para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”. (PERRENOUD, 1999, p. 30).

Neste contexto, o movimento critica o ensino por ensinar, ensinando situações excessivamente complexas e sem utilidade prática direta na vida do aluno. Também fica evidente a desvalorização do conhecimento do professor e a valorização de um processo que ajuda o aluno a encontrar soluções de forma mais autônoma, o que se assemelha à ideia de professor mediador.

No entanto, um aspecto positivo do ensino tradicional é justamente o ensino de todos os conteúdos para todos os alunos. Ao não fazer distinção entre os alunos, no sentido de melhores ou piores, o objetivo é ensinar o que há de mais avançado no conhecimento humano para todos os estudantes. É uma perspectiva diferente de se observar o ensino tradicional, e assim é possível resgatar o que o ensino tradicional tem de bom. O mais importante é evitar ser maniqueísta e demonizar tudo que é considerado tradicional. Algumas coisas tradicionais são boas e, inclusive, resistiram por muito tempo justamente por terem valor. Normalmente, aquilo que não tem valor é substituído rapidamente. Conforme podemos ver em Saviani (2005, p.101),

“Tradicional é o que se refere ao passado, ao arcaico, ultrapassado, o que nos leva a combater a pedagogia tradicional e reconhecer a validade de algumas críticas que a Escola Nova formulou à pedagogia tradicional. No entanto, isso não pode diminuir a importância do elemento clássico na educação, pois este não se confunde com o tradicional. Clássico é aquilo que resistiu ao tempo, logo, sua validade extrapola o momento em que ele foi proposto.” (SAVIANI, 2005, p. 101).

Uma analogia interessante de "ensinar tudo a todos" ocorre nas aulas maker, onde diversos conteúdos são trabalhados, tais como programação, robótica, mecânica, impressão e modelagem 3D, entre outros. São conteúdos que, inicialmente, podem não interessar a todos, porém, proporcionam aos estudantes o direito a um primeiro contato com essas tecnologias.

3.3 - A ludicidade e a educação.

A ludicidade é uma característica natural humana, conforme é possível verificar em Lopes (2014) quando diz, “Ora, a ludicidade, enquanto fenômeno da condição de ser do humano, está presente em cada pessoa e em qualquer cultura. Manifesta-se diversamente e os seus efeitos são potencializadores de intercompreensão.” (LOPES, 2014, p.26).

O papel do professor como mediador entre os conhecimentos e os estudantes é fundamental para compreendermos como a ludicidade pode contribuir para o desenvolvimento do educando. Em Mineiro (2020), encontramos um estudo sobre esse tema, que, embora focado no ensino superior, possui reflexões relevantes para todas as faixas etárias. Inicialmente, o texto diferencia as mediações pedagógica, didática e cognitiva, para então abordar a mediação lúdica.

A mediação pedagógica está relacionada a uma visão mais ampla da construção do que será ensinado e de como será ensinado. É uma relação comunicativa e relacional do professor com a escola, os colegas e toda a comunidade escolar. Em relação à mediação didática, nesse contexto, a mediação seria uma parceria invisível entre educador e educando, em que os papéis de mediadores surgem como uma responsabilidade compartilhada. Além da relação entre o professor e o aluno, há também uma relação psicopedagógica entre o professor e o objeto do conhecimento. O professor, portanto, realiza a mediação entre os conhecimentos e os alunos a partir de sua perspectiva, sendo o centro dessas duas outras mediações.

“Na mediação didática as técnicas precisam de coerência com os objetivos de aprendizagem e com papel de cada protagonista: conferindo ao aluno a ação de apropriar-se do objeto e ao professor as ações de orientar e mediar esta apropriação. Lembrando que isto precisa se alternar para privilegiar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem.” (Mineiro, 2020, p.151)

Algumas atividades de mediação didática podem ser enfadonhas ou desproporcionais às necessidades e possibilidades de tempo dos estudantes. O professor precisa estar sempre atento a essas questões. Por sua vez, a mediação cognitiva é entendida como a relação direta

entre o aprendiz e o objeto do seu aprendizado, por meio de um processo autônomo de resignificação e construção do conhecimento.

Figura 01: Relação entre as mediações

Fonte: Mineiro. D, 2020

Construída essa estrutura de mediações, agora é possível conceituar a mediação lúdica. A ludicidade apresenta diversas abordagens e vertentes, mas muitas vezes está relacionada ao fazer, à construção de algo, e não apenas ao aspecto teórico. Essa abordagem tira o professor do papel de mero transmissor do conhecimento e o coloca como mediador. Segundo Mineiro (2020), a mediação didática lúdica pode ser definida como,

“O fascínio pelo caminho, a condição de fabricar e caminhar pelas próprias pontes são trabalhos desenvolvidos em parceria pelo professor e o aluno. É para conversar sobre estas pontes que conduzem a transformações corajosas e fazem o intermédio entre o desconhecido e o conhecimento que se constrói este texto. O qual aborda a mediação didática lúdica, conceituada como a mediação externa, apoiada em linguagem lúdica de caráter didático e sensível, realizada pelo docente com a finalidade de facilitar a mediação cognitiva do discente, ou seja, metaforicamente trata-se de uma conversação sobre pontes.” (Mineiro. D. ,2020, p.147).

Segundo a autora, essa mediação independe da idade e tem como objetivo formar indivíduos criativos, inventivos, críticos e curiosos. Nesse contexto, a participação dos alunos é muito importante, não apenas como executores das atividades lúdicas, mas também como conhecedores do processo de mediação que está ocorrendo. Eles devem compreender o propósito das atividades lúdicas e os objetivos a serem alcançados por meio dessa abordagem.

Assim, a mediação lúdica também busca focar no estudante, valorizando seus interesses e curiosidade, dando-lhe autonomia para criar e desfazer estruturas mentais a fim de resolver problemas.

Embora "ludicidade" seja uma palavra polissêmica, devemos nos ater ao significado atribuído no contexto educacional, uma vez que o lúdico parece ser inerente ao ser humano, de modo que a maioria das pessoas tem uma noção do que é ser lúdico ou não. É interessante estudar a ludicidade como método de ensino e processo de mediação de aprendizagem para evitar ambiguidades. Além disso, é importante mencionar que o ensino lúdico muitas vezes pode ser explorado comercialmente por empresas que não visam as melhores práticas de ensino e aprendizagem, mas sim comercializar um determinado "produto educacional lúdico", visando lucro.

Muitas vezes, o lúdico é considerado algo não sério, ingênuo, apenas um passatempo. Termos pejorativos, muitas vezes não intencionais, como "joguinhos", "brincadeiras" e "brinquedo", são utilizados. Isso pode ser verificado em Almeida (2013).

O autor explora uma relação interessante entre o que sentimos e o que raciocinamos, desfazendo a noção de diferenciação entre emoção e pensamento, relacionando-os como uma dualidade de sentir-pensar concomitante. A mediação didática lúdica pode funcionar como um elemento que equilibra o sentir e o pensar. A ludicidade, portanto, vai além de ser um elemento estruturante do trabalho do professor, sendo uma ferramenta pragmática para a construção de momentos pedagógicos.

A visão proposta para um professor que adota efetivamente o lúdico exige um profissional que fuja do tradicional, que seja não conservador e que busque sempre novas maneiras de ensinar e criar situações de aprendizagem lúdicas.

O ato de se realizar uma mediação lúdica deve ser baseado no diálogo, pois há a possibilidade de os próprios alunos considerarem a atividade lúdica menos como uma aula e

mais como uma brincadeira. O relacionamento entre professor e aluno deve ser bom, dentro do possível. No entanto, o professor não deve se iludir pensando que sua aula lúdica agradará a todos os alunos. Como existem muitas peculiaridades entre as pessoas, haverá aqueles que gostarão mais de uma atividade do que de outra, e não há problema nisso.

O diálogo constante entre professor e aluno serve justamente para que todos compreendam que há momentos diferentes - alguns exigem mais raciocínio lógico e outros podem requerer uma atividade de leitura ou trabalho em grupo.

A atividade lúdica também é dinâmica em suas formas. Além disso, é importante destacar que a educação lúdica não promove a diversão pela diversão, e também não está restrita a alunos de determinada idade.

A mediação didática lúdica é aquela que garante que a aplicação seja realizada de forma organizada e pensada, evitando que a aula lúdica pareça menos séria. Por isso, é importante que os professores sejam treinados para esse tipo de aula.

Um jogo em si não é necessariamente lúdico, uma vez que pode despertar diferentes sentimentos em pessoas diferentes. No entanto, ele pode ser considerado um instrumento para uma atividade potencialmente lúdica (APL), conforme descrito por Mineiro (2020), que proporcionará sentimentos positivos.

Quando uma atividade como essa é utilizada em uma aula, podemos chamá-la de atividade potencialmente lúdico-pedagógica (APLP). Essas atividades despertam sentimentos positivos e podem levar os alunos a pensar, criticar, analisar e aprender determinado conteúdo.

As aulas lúdicas requerem muita preparação e exigem criatividade por parte dos professores. No entanto, parece haver uma grande demanda por parte das escolas, especialmente as particulares, em implementar aulas *maker*, que incorporam muitos dos aspectos lúdicos mencionados aqui.

3.4 - Breve histórico do movimento *maker*.

Em 2005, a revista norte-americana *Make* foi lançada, revelando imediatamente o incrível potencial desse movimento para a educação. No mesmo ano, na Itália, foi lançada a

plataforma Arduino, que em pouco tempo foi adotada por aqueles que abraçaram a cultura *maker*. Essa cultura possui um lema: “faça você mesmo”. A ideia de que o aluno deve ser o protagonista de seu próprio aprendizado, de que o professor atua mais como mediador do que como detentor do conhecimento, e de que a aprendizagem deve ser de alguma forma divertida, permeia o cerne das chamadas aulas *maker*.

As atividades realizadas podem envolver jogos, tecnologia, construção de experimentos científicos, podendo ou não utilizar tecnologias como Arduino, impressora 3D, cortadora a laser e diversos componentes eletrônicos, ou ainda podem ser mais analógicas, dependendo da faixa etária e das condições socioeconômicas das escolas e das famílias.

Frequentemente, essas aulas acontecem em ambientes diferenciados conhecidos como "espaço *maker*", "espaço colaborativo", "salas *maker*" ou "Fablabs".

Espaço *maker* e fablabs muitas vezes são utilizados como sinônimos, porém, não o são. Existem diferenças importantes. Um FabLab precisa possuir determinada quantidade de requisitos mínimos ditados pela Fab Foundation, uma organização sem fins lucrativos que apoia uma rede global de laboratórios de fabricação digital, conhecidos como Fab Labs, enquanto um espaço *maker* ou *makerSpace* não possui nenhum tipo de requisito mínimo.

De acordo com Gavassa (2020), o movimento *maker* na educação é estimulado por governos de vários países, como Estados Unidos, Inglaterra e China, visando despertar o interesse dos jovens pelas disciplinas chamadas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), como estratégia para o crescimento de suas nações.

Os governos investem na criação de "Salas *maker*" e FabLabs. Segundo a mesma autora, no Brasil, os conhecimentos da cultura *maker* estão diretamente relacionados aos conceitos de competências previstos na BNCC, o que pode ser explorado por colégios ao planejarem seus “itinerários formativos”. A cultura *maker* é descrita no documento "Currículo da cidade de São Paulo (2017)", onde são definidos o que é a cultura *maker* e suas características estruturantes.

Figura 02: Características estruturais do movimento *maker*

Fonte: HATCH, 2013

O documento também menciona a criação dos FabLabs livres da cidade de São Paulo, embora não indique detalhes de como o professor poderá utilizá-los em suas aulas. Os espaços são muito importantes para a abordagem *maker*. Conforme podemos observar em (Rodrigues. et al, 2021, p.01), estes espaços contribuem para diversos aspectos reclamados pelos opositores do ensino tradicional.

“Nesse viés, o uso da cultura *maker* potencializa a prática na qual o educando é protagonista do processo de construção de seus saberes, utilizando-se de temas de seu interesse e satisfação, permitindo também a

valorização de sua experiência e a oportunidade da aprendizagem significativa a partir de seus erros e acertos dentro do processo de aquisição do conhecimento, mesmo ela não sendo pensada para escolas, sua utilização nesse espaço contribui de forma significativa e eficaz para o desenvolvimento de nossos educandos.“ (RODRIGUES, et al, 2021, p.01)

Desta forma, o ensino *maker* está diretamente relacionado à ludicidade. No entanto, nos últimos anos, pesquisadores também têm se interessado em como a cultura *maker* pode ter efeitos na aprendizagem. A cultura *maker* representa um grande desafio para os professores, pois exige não apenas o domínio da criação de uma aula lúdica, que por si só não é simples, mas também o domínio de diversas novas tecnologias. Na Figura 03, mostram-se as exigências para uma vaga de professor de Ciências no Ensino Fundamental I, extraídas de uma publicação no LinkedIn. À medida que os níveis educacionais avançam, as exigências crescem, exigindo dos docentes até mesmo conhecimento em algumas linguagens de programação.

Figura 03: Vaga para professor de ciências *maker* para o EFI

Sobre a vaga

Professor(a) de Ciências Naturais com habilidade em Pensamento Computacional e Tecnologia - EF I

Requisitos e qualificações

- Formação acadêmica em: superior completo Biologia, Física, Ciências Naturais;
- Cursos complementares: TI (Suficiente se souber programação usando Scratch);
- Amplo conhecimento sobre o uso de recursos tecnológicos aplicados à educação e excelente proficiência digital.
- Idioma: proficiência na Língua Inglesa (fluência mínima: nível C1 conforme quadro comum europeu);
- Ter experiência em dar aula em inglês;
- Experiência educacional com alunos de Ensino Fundamental I;
- Ter experiência em escolas bilíngues.

Fonte: LinkedIn

As metodologias ativas de ensino e aprendizagem ganham destaque especial nas aulas da cultura *maker*. O papel protagonista é do estudante, e muitas vezes uma aula *maker* representa um problema, um desafio a ser solucionado com base na bagagem cultural do aluno e na possibilidade de utilizar pesquisas na internet para resolver o problema. Essa atividade se assemelha mais ao que os alunos enfrentarão em suas vidas do que o que normalmente ocorre em aulas mais tradicionais. A prática vem antes da teoria, e não o contrário, conforme é comum no modelo tradicional de ensino.

Conforme podemos ver em Rodrigues (2021, p.01),

“Dessa forma, o educando assume a corresponsabilidade pelo ato de aprender, interagindo ativamente com o processo, já que nesse processo é exigido dele ações e construções mentais amplas, tais como: leitura, pesquisa, comparação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, busca de suposições, construção de sínteses e ampliação de fatos e princípios a novas situações, planejamento de projetos, análise, reanálise e tomadas de decisões.” (RODRIGUES, 2021, p.01)

Em aulas do modelo *maker*, não basta escolher apenas uma metodologia ativa. A utilização de diferentes metodologias em momentos diferentes será essencial para permitir a flexibilidade das aulas e evitar que o processo se torne mecânico. Nestas aulas, tudo pode acontecer, e a preparação das aulas é feita conforme as possíveis respostas dos estudantes na resolução do problema. Dependendo do desafio proposto, diferentes metodologias ativas podem se encaixar melhor.

A cultura *maker* influencia diretamente a autoestima do estudante, pois ele é capaz de resolver um problema de forma prática. Cabe ao professor criar atividades que possam ser resolvidas com os recursos disponíveis para os alunos, sejam eles já existentes ou construídos por eles. Para isso, o professor precisa usar sua criatividade ao planejar as aulas com diferentes possibilidades. Segundo Dougherty (2013), criador da primeira revista sobre o movimento *maker*,

“O Movimento *maker* é impulsionado pela introdução de novas tecnologias, como a impressão 3D e o microcontrolador Arduino; por novas oportunidades criadas por ferramentas de prototipagem e fabricação mais rápidas, bem como pelo fornecimento mais fácil de peças e distribuição direta de produtos físicos online; e a crescente participação de todos os tipos de pessoas em comunidades interconectadas, definidas por interesses e habilidades on-line, bem como por esforços hiperlocais para convocar aqueles que compartilham objetivos comuns?” (DOUGHERTY, 2013, p. 7).

Assim, embora seja possível fazer aulas *maker* com pouca tecnologia, o avanço nestas aulas inexoravelmente levará para o uso cada vez maior delas. Uma consequência positiva das aulas *maker* é aproximar os alunos das tecnologias, não apenas como usuários, mas como construtores. É importante que os estudantes compreendam os princípios por trás dos equipamentos que utilizam e as repercussões sociais causadas pelo seu uso. A escola deixa de ser apenas um local de reprodução de conhecimento pronto e passa a ser um lugar onde se aprende a pensar criticamente, a raciocinar, a resolver problemas e a participar ativamente na construção do próprio conhecimento.

Quanto ao ambiente utilizado para as aulas *maker*, existem diversos modelos possíveis, e não é necessário gastar muito para criar um ambiente destes. A própria construção do ambiente *maker* pode ser uma atividade *maker* realizada pela comunidade escolar. É ideal ter um colaborador responsável pelo ambiente, alguém que compreenda tecnologias, o que alivia os professores em relação ao domínio específico dos equipamentos utilizados, assim como das metodologias de trabalho.

4. METODOLOGIA

Para realizar a pesquisa bibliográfica deste trabalho, foram realizadas consultas no Google Acadêmico, na Plataforma de Periódicos da Capes e na Plataforma Scielo, com foco nas publicações dos últimos 20 anos, período em que se inicia o movimento maker. Além disso, foram explorados os sites das instituições privadas e a plataforma *School Advisor* para coletar dados quantitativos sobre os colégios que demonstram elementos *maker*. As

informações sobre as escolas públicas do município foram obtidas através do portal da transparência do Governo do Estado. Adicionalmente, foram realizadas pesquisas online e visitas presenciais aos *FabLabs* da cidade de São Paulo para complementar a análise da implementação da cultura *maker*. Com base nos dados coletados, foram realizadas discussões e análises sobre a situação atual e possíveis previsões para o futuro da implementação da cultura *maker* na cidade de São Paulo. Este estudo focou na etapa do ensino médio.

5. DISCUSSÃO E RESULTADOS

5.1. Educação *maker* na Rede Particular da Cidade de São Paulo.

Conforme os dados do *Censo Escolar 2023* existem **1360** colégios que oferecem o ensino médio no município de São Paulo, desses, **698** pertencem à rede particular. Embora um laboratório de ciências não seja um laboratório *maker*, analisar a sua distribuição pode ser interessante para uma reflexão sobre a tendência do lúdico e do experimental nas tendências das escolas. De acordo com os dados do Novo Painel do Censo Escolar de 2023, considerando todos os colégios que oferecem o ensino médio, **41,8%** deles possuem um laboratório de ciências, destes, considerando apenas os colégios públicos, **33,2%** possuem um laboratório de ciências, totalizando **220** escolas das **662**. enquanto para a rede privada, cerca de **50%** das instituições possuem este recurso.

Entretanto, possuir um laboratório de ciências não equivale a possuir um laboratório *maker*. Embora seja possível realizar certos tipos de aulas *maker* em laboratórios destinados às aulas de ciências, não existem dados específicos no censo escolar sobre a implementação de laboratórios *maker* nas instituições.

Um laboratório *maker*, diferentemente de um laboratório de informática ou de ciências, normalmente possui ferramentas de marcenaria, elétrica, eletrônica e ferramentas comuns em oficinas de reparos no geral. Além disso, é comum haver impressoras 3D, cortadoras a laser, máquinas de CNC, que são ferramentas que potencializam trabalhos do tipo “faça você mesmo”. No entanto, não existe uma lista de exigências de materiais para que um laboratório seja considerado “*maker*”.

Figura 04: Quantidade de colégios de ensino médio com laboratório de ciências.

Fonte: Painel do Censo Escolar 2023

Figura 05: Quantidade de colégios de ensino médio com laboratório de ciências.

Fonte: Painel do Censo Escolar 2023

Embora um laboratório de química, ou mesmo uma sala de aula, possam ser adaptados para serem utilizados como laboratório maker, não são os ambientes mais adequados para cortar, martelar e serrar.

Portanto, são necessárias adaptações, seja de materiais ou de tipos de atividades a serem realizadas, para que as aulas *maker* possam ocorrer em laboratórios de ciências. Muitas aulas *maker*, por exemplo, fazem uso de diversos componentes eletrônicos, os quais praticamente não possuem limitação de espaço e ambiente. Como não é possível identificar laboratórios ou elementos *maker* através do censo escolar, surgiu a necessidade de encontrar outras formas de se obter esta informação.

Conforme mencionado anteriormente, foi realizado um levantamento direto nos sites das instituições privadas objetivando sanar, em partes, esta lacuna. Conforme o levantamento realizado, do total de **698** colégios de ensino médio da rede particular, ao menos **530** possuem elementos *maker* com ou sem a implantação de um laboratório *maker*, o que representa **75,9 %** dos colégios. Este valor significativo mostra que a tendência das escolas implementarem aulas *maker* é algo significativo e corrobora com a hipótese inicial de que este movimento é forte e precisa ser melhor estudado.

Figura 06: Colégios particulares que demonstraram “elementos” *maker*.

Fonte: Sites dos Colégios

Um problema que pode surgir com este tipo de abordagem, é a qualificação exigida para que o professor assuma aulas *maker*. Muitas vezes, as exigências ficam muito além do que é ensinado nas licenciaturas para os professores em formação. É provável que estas aulas sejam atribuídas a professores de ciências da natureza e matemática, devido à afinidade destas disciplinas com a utilização do ferramental utilizado nas aulas *maker*, embora isso não seja uma exigência. No entanto, mesmo os professores destas disciplinas não possuem, em sua formação básica, tudo que é exigido para o cargo.

Diversas iniciativas estão surgindo, mesmo na rede pública de ensino para incentivar as aulas *maker*, na imagem abaixo, é possível vermos a propaganda realizada no site da FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), onde se destaca a inauguração de laboratórios *maker* em 4 escolas públicas da Grande São Paulo.

Figura 07: Inauguração de Espaços STEAM

Fonte: <https://febrace.org.br>

Iniciativas como esta mostram que, longe de esgotar este assunto, as reverberações do movimento *maker* na educação básica estão em embriogênese, embora avance aceleradamente.

É importante também notar que, neste caso, o laboratório foi chamado de “Espaço STEAM”, demonstrando mais uma vez a correlação entre estes ambientes de aprendizagem no formato “*makerSpace*” e a educação *maker*.

5.2. Implementação do Programa PDDE *Maker* nas Escolas Públicas do Município de São Paulo

Para este estudo, também foi conduzida uma análise dos dados disponíveis no portal da transparência do governo do Estado de São Paulo, que abrange a distribuição de verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para as escolas públicas localizadas no município de São Paulo.

O PDDE, uma iniciativa do governo federal brasileiro, visa fornecer recursos financeiros diretamente às instituições de ensino, com o intuito de promover melhorias tanto na infraestrutura quanto na parte pedagógica das escolas.

Dentro desse panorama, uma das vertentes do PDDE que vem ganhando destaque é o PDDE *Maker*, um programa direcionado especificamente para fomentar a cultura *maker* nas escolas. O programa também é chamado de Programa Atividades *maker* e Espaços de Inovação.

De acordo com os dados levantados, dos **1070** colégios públicos do município de São Paulo que receberam verbas do PDDE, **989** instituições foram contempladas com recursos específicos para o PDDE *Maker*, totalizando **92,4 %** do total.

Essa significativa proporção de escolas beneficiadas sugere uma adesão expressiva ao programa e um reconhecimento por parte das autoridades educacionais da importância de promover ambientes de aprendizado mais dinâmicos e interativos, especificamente, da cultura *maker*.

Figura 08: Descrição sobre despesas do programa PDDE *maker*

As despesas das Atividades Maker que poderão ser pagas pelo Programa Dinheiro na Escola Paulista - PDDE Paulista são as seguintes:

- Despesas para a compra de equipamentos, materiais e acessórios para o desenvolvimento de Atividades Maker e implementação dos Espaços de Inovação.
- Despesas com a manutenção das Atividades Maker, dos Espaços de Inovação e suas funcionalidades;
- Despesas com pequenos reparos nos espaços onde as Atividades Maker sejam desenvolvidas e os Espaços de Inovação estejam constituídos;
- Outras despesas que se façam fundamentais ao desenvolvimento das Atividades Maker e ao funcionamento dos Espaços de Inovação, de acordo com as orientações da equipe pedagógica responsável pela coordenação do projeto.

Fonte: <https://pdde.educacao.sp.gov.br>

Uma inferência razoável a ser feita é que as escolas que receberam a verba do PDDE *Maker* estão, de alguma forma, engajadas na implementação de atividades e espaços relacionados à cultura *maker*. O programa governamental conta com uma cartilha indicativa para as escolas sobre o que é a Cultura *maker*, com exemplos de materiais didáticos e componentes possíveis de serem adquiridos, além de instruções para a construção de espaços *maker*. Nas figuras 09 e 09, é possível observar parte desta cartilha.

Figura 09: Folder sobre o PDDE *maker*

Fonte: <https://pdde.educacao.sp.gov.br>

É importante ressaltar que a cultura *maker* vai além da simples utilização de tecnologias e ferramentas. Ela promove uma abordagem educacional que incentiva a criatividade, a experimentação e o trabalho em equipe, aspectos essenciais para o desenvolvimento de habilidades do século XXI, tais como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

Portanto, a presença significativa de escolas contempladas com verbas do PDDE *maker* sugere um movimento positivo em direção a uma educação mais alinhada com as demandas contemporâneas. No gráfico abaixo, é possível verificar, dentro do universo dos **1070** colégios que receberam verbas do PDDE, aqueles que receberam verbas especificamente do PDDE *maker*.

No entanto, é necessário um acompanhamento cuidadoso para avaliar a efetividade desses investimentos e garantir que as escolas tenham o suporte necessário para implementar e sustentar práticas pedagógicas inovadoras ao longo do tempo. Em suma, os dados apresentados indicam uma forte adesão das escolas públicas do município de São Paulo ao programa PDDE *maker*, o que sugere um compromisso crescente com a promoção de uma educação mais criativa e centrada no aluno. A implementação bem-sucedida dessas iniciativas pode representar um passo significativo na construção de um sistema educacional mais inclusivo e preparado para os desafios do mundo contemporâneo.

Figura 10: Relação entre os colégios que receberam verbas do PDDE *maker*

Fonte: <https://transparencia.educacao.sp.gov.br/Home/PrestacaoContas>

Os dados apresentados sugerem que o Programa PDDE *maker* está impulsionando uma mudança positiva no cenário educacional do município de São Paulo. A implementação bem-sucedida dessas iniciativas não apenas fortalecerá as habilidades dos alunos, mas também contribuirá para a construção de um sistema educacional mais inclusivo e preparado para os desafios do mundo contemporâneo.

O gráfico da figura 10 ilustra a distribuição das verbas do PDDE *maker* entre as escolas contempladas, evidenciando o alcance e o impacto dessa iniciativa. Após analisarmos os dados da percentagem de escolas com "elementos *maker*" nos setores público e particular, podemos observar uma diferença significativa entre os dois tipos de instituições de ensino. De acordo com os dados fornecidos, constatamos que **92.4%** das escolas públicas possuem "elementos *maker*", enquanto apenas **75.9%** das escolas particulares implementaram esse recurso.

Figura 11: Relação de elementos *maker* entre colégios públicos e privados do município de São Paulo

Fonte: Portal da Transparência e sites das instituições.

Essa disparidade sugere uma tendência interessante na adoção da cultura *maker* nas escolas. Apesar de ser mais comum associar inovações e recursos tecnológicos às escolas particulares, os dados revelam que as escolas públicas estão liderando a implementação dos "elementos *maker*", diferentemente do que se imaginava ao iniciar este estudo. Isso pode indicar um esforço por parte das instituições públicas em buscar estratégias educacionais mais dinâmicas e acessíveis, que promovam a criatividade e a participação dos alunos em atividades práticas e colaborativas.

Por outro lado, a menor porcentagem de escolas particulares com "elementos *maker*" pode refletir desafios financeiros ou estruturais específicos enfrentados por essas instituições. Talvez haja uma necessidade de maior investimento em recursos e treinamento para os professores, a fim de implementar efetivamente os "elementos *maker*" nas escolas particulares.

Ademais, seria necessário realizar estudos futuros para verificar como se dá a efetividade dos recursos empregados nos colégios públicos. Essa avaliação seria crucial para compreender em que medida a implementação dos "elementos *maker*"

está contribuindo para os objetivos educacionais e o desenvolvimento dos alunos nas escolas públicas brasileiras. Em suma, os dados apresentados destacam a importância crescente da cultura *maker* na educação e apontam para oportunidades e desafios distintos enfrentados pelos setores público e particular. Essa análise pode servir como base para futuras investigações sobre as práticas pedagógicas e o uso de recursos inovadores nas escolas brasileiras.

5.3. *FabLabs* livres da Cidade de São Paulo.

FabLabs são espaços de fabricação digital que oferecem acesso a tecnologias de prototipagem rápida, como impressoras 3D e equipamentos de corte a laser, para que pessoas possam criar e desenvolver projetos inovadores. Existem 13 *FabLabs* espalhados pela Cidade de São Paulo. Estas unidades possuem uma gerência unificada pela *Rede FabLab Livre de São Paulo*. Na tabela abaixo há uma lista com os respectivos endereços, telefones e e-mails de contato.

Tabela 01: Localização dos “*FabLabs*” de São Paulo.

NOME	Região	Endereço	Telefone	E-mail
Casa da Memória de Itaquera	Leste	Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97 - Itaquera	08220-535	fablab.itaquera@itsbrasil.org.br
Centro Cultural da Juventude	Norte	Av. Dep. Emilio Carlos, 3641 Limão	02721-200	fablab.ccj@itsbrasil.org.br
Centro Cultural da Penha	Leste	Largo do Rosário, 20 Penha	03634-020	fablab.penha@itsbrasil.org.br
Centro Cultural Olido	Centro	Avenida São João, 473 Centro	01035-000	fablab.olido@itsbrasil.org.br
Centro Cultural São Paulo	Sul	Rua Vergueiro, 1000 Paraíso	01504-000	fablab.ccspp@itsbrasil.org.br
Centro Cultural Vila Itororó	Centro	R. Maestro Cardim, 60 Bela Vista	01323-000	fablab.itororo@itsbrasil.org.br
CEU Heliópolis	Sul	Estrada das Lágrimas, 2385 Heliópolis	04232-000	fablab.heliopolis@itsbrasil.org.br
CEU Parque Anhanguera	Norte	R. Pedro José de Lima, 1020 Anhanguera	05267-174	fablab.anhanguera@itsbrasil.org.br
CEU Três Pontes	Leste	Rua Capachós, 400 Jardim Célia	08191-330	fablab.3pontes@itsbrasil.org.br
CEU Vila Rubi	Sul	R. Domingos Tarroso, 101 Vila Rubi	04823-090	fablab.ceuvilarubi@itsbrasil.org.br

CFC Cidade Tiradentes	Leste	Av. Inácio Monteiro, 6900 Cidade Tiradentes	08474-480	fablab.tiradentes@itsbrasil.org.br
Parque Chácara do Jockey	Oeste	Rua Santa Crescência, 323 Butantã	05524-020	fablab.jockey@itsbrasil.org.br
São Joaquim - Guarapiranga	Sul	Rua Bacabinha, 280 Jardim São Joaquim	04917-030	fablab.saojoaquim@itsbrasil.org.br

Fonte: <https://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/unidades>

Dentro os *FabLabs* da rede, quatro estão localizados na zona leste, dois na zona norte, quatro na zona sul, um na zona oeste e dois na região central da cidade, havendo, portanto, uma distribuição relativamente igualitária entre as regiões da cidade.

Figura 12: Gelaria Olido

Fonte: o autor

Para que um professor utilize o laboratório, precisará realizar um agendamento. No entanto, em todos os *Fablabs* há horários de utilização livres, em que as máquinas são utilizadas sem agendamento prévio, sendo respeitada a ordem de chegada. Este horário é chamado de “agenda livre”. Porém, o horário é reduzido, embora em dias diferentes, em cada unidade dos *Fablabs* a utilização livre ocorre em um único dia da semana durante o período de 4 horas.

Para a realização deste trabalho, foram realizadas duas visitas a laboratórios diferentes da *Fablab* Livre. O primeiro foi realizado no *Fablab* da Galeria Olido.

Os colaboradores do estabelecimento foram questionados sobre os procedimentos para o agendamento de uso dos equipamentos no *FabLab* por um professor interessado em utilizar o laboratório com sua turma. A informação fornecida indicava que era necessário elaborar um projeto e enviá-lo por e-mail, sendo que a análise desse projeto poderia levar até três meses para ser concluída. O excesso de etapas administrativas e o prolongado tempo de espera frequentemente tornam inviável o uso frequente do *FabLab* por parte dos professores, embora não seja impossível.

Essas barreiras burocráticas podem desencorajar a utilização rotineira dos *FabLabs* em aulas convencionais. No entanto, eles podem ser explorados de maneira eficaz para projetos de ciência organizados por professores ou pelos próprios alunos, desde que haja uma organização adequada do tempo e apoio da escola.

Uma segunda visita foi realizada, porém, com o intuito de utilizar a “agenda livre”. A agenda livre é um espaço de tempo na semana em que cada um dos *FabLabs* fica aberto para que uma pessoa, ou grupo de pessoas, possa utilizar o ferramental do laboratório sem agendamento prévio. A única exigência é que o solicitante tenha mais de 12 anos, sendo que menores precisam estar acompanhados dos responsáveis. Todos os trabalhos realizados são gratuitos.

O *FabLab* visitado foi o do Centro Cultural da Penha. Nesta visita, foi possível verificar uma baixa visitação dos participantes, e algumas máquinas estavam fora de funcionamento no momento, como a cortadora a laser. No entanto, foi possível utilizar a impressora 3D, desde que o projeto tivesse sido trazido em um pendrive ou em alguma outra mídia pelo usuário. Caso alterações fossem necessárias no projeto, não havia computadores com acesso e programas disponíveis para um ajuste rápido e fácil do projeto. Além disso, as impressões eram limitadas pelo tempo. Uma impressão 3D pode ser muito demorada e, dependendo das características do arquivo em questão, sua impressão poderia ser desencorajada. Entretanto, esses tipos de problemas são

comuns para qualquer usuário de impressoras 3D, seja no *FabLab* Livre ou em qualquer laboratório *maker*.

Figura 13: Fablab do Centro Cultural da Penha

Fonte: o autor

Entretanto, surge uma complicação no contexto das aulas de produção. Muitas vezes, nessas atividades, o que se tem são protótipos, ideias e modelos. Não há garantia de que a primeira tentativa de materializar uma ideia seja um sucesso imediato.

Dado que os projetos frequentemente evoluem no processo de tentativa e erro, a necessidade de recriar um protótipo inicial implica na repetição de todo o procedimento burocrático, o que acaba inviabilizando o desenvolvimento do projeto.

Contudo, é interessante notar que os *FabLabs* oferecem cursos que podem ser realizados pelos professores da rede pública ou privada e também por estudantes. Embora precise melhorar em vários aspectos, é uma ótima iniciativa para desenvolver as estratégias de ensino chamadas de “*maker*”.

Para a realização desta pesquisa, foi realizada a inscrição em um curso de marcenaria para iniciantes que ocorreu no dia 27 de dezembro de 2023. A inscrição foi rápida e sem nenhuma burocracia, bastando apenas clicar no botão “inscreva-se”.

Figura 14: Alguns cursos oferecidos pela FabLabLivre de SP

Fonte: <https://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/index.php/busca?tipo=curso>

O curso foi agendado no CEU Heliópolis, uma das unidades do *FabLab* livre que fica na zona Sul da cidade.

Todas as regras de funcionamento e utilização do *FabLab* estão previstas em lei através da Portaria Coordenadoria de Inclusão Digital nº 001/2020/SMIT/CID de 26 de junho de 2020.

Diversas atividades com o intuito de aproximar o estudante do movimento *maker* são implementadas pelo Governo Estadual de São Paulo, no intuito de mobilizar o estudante para áreas STEM. Na figura 12, podemos ver a propaganda do Scratch Week, evento realizado no contexto dos *fablabs* e que visa o estímulo ao aprendizado de programação.

O Scratch é um software de programação em blocos. Ele permite ao estudante aprender a lógica de programação e o pensamento computacional sem necessariamente precisar digitar códigos em linguagens específicas.

Muitas vezes é um primeiro passo interessante para se aprender a programar, pois o educando treinará a abstração sem se preocupar com detalhes mais técnicos.

Figura 15: Agenda para a inscrição em cursos gratuitos.

Fonte: <https://www.fablalivresp.prefeitura.sp.gov.br/calendario>

Figura 16: “Scratch Week”

Fonte: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=346837>

Ao avançar da complexidade das aulas *maker*, novas ferramentas vão sendo necessárias para aprimorar cada vez mais os experimentos a serem desenvolvidos. Softwares como PictoBlox, da StemPedia e a própria IDE - Integrated Development Environment (Ambiente Integrado de Desenvolvimento) do arduino são as próximas etapas deste desenvolvimento.

Empresas de tecnologia também incentivam, por meio de parcerias com o Governo de São Paulo, iniciativas que levem a cultura *maker* para os estudantes. Muitas vezes utilizando programação e eletrônica como mote para atividades. Na figura 13 temos um cartaz de divulgação de um destes eventos.

Figura 17: Maratona *maker* - Intel.

maratona maker intel

VOCÊ ESTÁ MOTIVADO PARA FAZER A PRÓXIMA GRANDE COISA MAS NÃO SABE COMO?

Então participe Maratona Maker intel no Fab Lab Livre SP da Prefeitura de São Paulo!

Uma série de oficinas para incentivar crianças e jovens a construir soluções para seus problemas diários utilizando Internet das Coisas.

Reúna seus amigos em grupos de 3 a 5 pessoas e proponham soluções!

Dia 13/06 no CEU Heliópolis
Das 13h30min às 17h30min

Inscreva-se no site: fablablivresp.art.br

Iniciativa:

Apoio:

Fonte: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=218749>

5.4. Comparativo entre a educação lúdica e não lúdica.

Ao comparar as aulas maker e as aulas tradicionais, torna-se evidente que cada abordagem tem seus próprios méritos e desafios. Na educação tradicional, por exemplo, a estrutura disciplinada pode proporcionar aos alunos uma base sólida de conhecimento teórico e habilidades fundamentais. No entanto, essa abordagem pode falhar em engajar os alunos de forma significativa, levando a uma falta de motivação e interesse pelo aprendizado. Motivação essa que pode ser estimulada pelas aulas maker.

A implantação do novo ensino médio surgiu como uma oportunidade de expandir as aulas *maker*. Muitos colégios particulares puderam criar itinerários formativos que utilizassem parte da carga horária para a criação deste tipo de aula. Houve muitas críticas em relação ao novo modelo. Parte do movimento contrário à implementação dos chamados itinerários formativos veio do próprio corpo discente, reclamando justamente da falta de conteúdos. Os colégios particulares podem manejar essas reclamações de diversas maneiras, uma delas é justamente complementando a carga horária com aulas de oficinas, olimpíadas e aulas *maker*. Para os colégios públicos, a maleabilidade não é tão ampla.

Embora o problema dos itinerários formativos seja muito mais amplo do que o escopo deste trabalho, o fato é que aulas diferenciadas, lúdicas ou não, que fogem do tradicional da sala de aula, muitas vezes são vistas como menos sérias e importantes até mesmo pelos adolescentes. Essa percepção indica que, para alguns estudantes, a aula tradicional é mais eficiente na transmissão de conteúdos. O fato é que as aulas lúdicas demandam tempo e esforço tanto na preparação quanto na execução. Nesse tipo de aula, conteúdos que seriam abordados rapidamente, em minutos, em uma aula expositiva, podem levar uma aula inteira para serem explorados. Porém, há uma vantagem: além do maior engajamento do educando, devido à ludicidade, a probabilidade de fixação daquele conteúdo específico tende a ser maior. Isso ocorre devido à construção do próprio conhecimento que o estudante fará durante a sua mediação cognitiva com o objeto da aula, que, no caso, pode ser um jogo, um projeto, ou qualquer outra atividade.

A educação lúdica busca integrar o jogo, a exploração e a experimentação no processo de aprendizagem, oferecendo aos alunos a oportunidade de se envolverem ativamente com o conteúdo curricular. Ao incorporar elementos lúdicos, como jogos, projetos práticos e atividades criativas, as aulas se tornam mais dinâmicas e envolventes, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

No entanto, é importante reconhecer que a ludicidade não é uma panaceia para todos os desafios educacionais. Algumas críticas argumentam que a ênfase excessiva no jogo pode comprometer a rigidez acadêmica e a profundidade do aprendizado. Além disso, nem todos os alunos respondem da mesma forma à abordagem lúdica, e pode haver aqueles que ainda preferem um ambiente de aprendizado mais estruturado e tradicional,

como vimos. Por isso, o educando deve saber exatamente quais são os objetivos pedagógicos da aula lúdica.

Portanto, em vez de ver a educação lúdica e não lúdica como opostas, é mais produtivo considerá-las como parte de um espectro de metodologias educacionais. Uma abordagem equilibrada pode combinar elementos de ambas as formas de ensino, adaptando-se às necessidades e preferências dos alunos, e promovendo um ambiente de aprendizado inclusivo e estimulante.

Nesse sentido, a educação *maker* pode ser vista como uma ponte entre esses dois paradigmas, incorporando tanto elementos lúdicos quanto aspectos mais tradicionais do ensino. Ao fazer isso, as aulas *maker* podem oferecer uma experiência educacional rica e diversificada, que prepara os alunos não apenas para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, mas também para prosperar em um ambiente em constante mudança e inovação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações fornecidas, é evidente que a ludicidade no ensino de ciências, através da educação *maker*, está se tornando cada vez mais relevante na educação básica, especialmente no ensino médio. O crescente número de colégios particulares que instalaram *makerSpaces* e os esforços governamentais para a implantação de *fablabs* livres são indicativos de que no futuro teremos mais aulas desse tipo. Embora as aulas *maker* possam ser eficazes para engajar os alunos e promover a criatividade e inovação, é crucial encontrar um equilíbrio entre abordagens lúdicas e tradicionais na educação. A percepção de que a aula tradicional é mais eficaz na transmissão de conteúdos para alguns estudantes ressalta a importância de considerar uma variedade de métodos de ensino.

As aulas lúdicas demandam mais tempo e esforço na preparação e execução, porém oferecem a vantagem de um maior engajamento dos alunos e uma maior probabilidade de fixação do conteúdo, devido à ludicidade envolvida. A mediação lúdica é uma ferramenta valiosa para promover o desenvolvimento dos alunos, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a aprendizagem ativa.

A implementação da cultura *maker* nas escolas, tanto públicas quanto privadas, proporciona oportunidades para explorar novas formas de aprendizado e desenvolver habilidades práticas e criativas nos alunos. No entanto, é essencial que os educadores estejam preparados para adotar esse tipo de ensino, que requer conhecimento em novas tecnologias e uma abordagem inovadora. A análise dos *Fablabs* Livres da cidade de São Paulo revela que, embora ofereçam oportunidades para o uso de tecnologias e práticas *maker*, o processo de agendamento e utilização desses espaços pode ser burocrático e demorado, dificultando a frequência de uso pelos professores.

Diante desse cenário, é fundamental que as escolas busquem um equilíbrio entre abordagens tradicionais e lúdicas, aproveitando os benefícios de cada uma para promover uma educação mais abrangente e eficaz. Além disso, é importante que sejam fornecidos recursos e suporte adequados aos educadores para que possam implementar com sucesso práticas inovadoras, como a educação *maker*. Ao fazê-lo, podemos preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, capacitando-os com habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional.

Uma conclusão crucial deste estudo é a clara urgência de mais pesquisas sobre o tema. Os numerosos indícios do movimento *maker* identificados, tanto na esfera pública quanto privada, apontam para uma forte tendência educacional que, impulsionada pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação, como inteligência artificial e IoT, está destinada a crescer ainda mais no ambiente escolar. Portanto, são necessários mais estudos nesse campo, pois, da mesma forma que esta tendência *maker* foi observada e confirmada neste trabalho a partir de uma intuição originada diretamente da prática em sala de aula e da interação com membros da comunidade escolar, existem outras hipóteses que exigem investigação científica. Será que todos os alunos se beneficiam da abordagem *maker*? Quais alunos são deixados de fora devido ao seu estilo de aprendizagem mais alinhado com métodos tradicionais? Os educadores estão preparados para lidar com esse novo paradigma educacional ou precisarão de formação adicional? Qual é realmente a infraestrutura mínima para o funcionamento de aulas *maker*? Existe algum curso disponível para atender essa demanda? Será que os estudantes têm um desempenho melhor ou pior ao utilizar a abordagem *maker* para assimilar conceitos científicos? Também através de uma percepção pessoal vinda diretamente do meio escolar, muitas vezes aulas *maker* parecem ser atribuídas especificamente aos professores de física, talvez por afinidade ao conteúdo científico, porém, essas indagações precisarão ser respondidas em estudos subsequentes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AABE, A.; GOMES, E. B. **maker: uma nova abordagem para tecnologia na educação**. Revista Tecnologias na Educação – Ano 10 – Número/Vol.26 Edição Temática VIII – III Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E 2018). Disponível em: <http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/09/Art1-vol.26-EdicaoTematicaVIII-Setembro2018.pdf>. Acesso em: 10/02/2023.

ALMEIDA, P. N. **Educação lúdica: teorias e práticas**. São Paulo: Edições Loyola, 2013. FABLAB LIVRE SP. Disponível em: <https://www.fablalivre.org.br/unidades>.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais** / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997.

DOUGHERTY, D. **The maker mindset**. In: HONEY, Margaret; KANTER, D. (org). Design, maker, play: growing the next generation of STEM innovators. New York: Routledge, 2013.

GAVASSA, R. C. F. B. **Educação maker: Muito mais que papel e cola**. Tecnologias, sociedade e conhecimento, v. 7, n. 2, dez. 2020.

HATCH, M. **The maker movement manifesto: Rules for innovation in the new world of crafters, hackers, and tinkerers**. McGraw-Hill Professional. 2013.

MASSCHELEIN, J.; SIMONS, M. **Em defesa da Escola**. Tradução Cristina Antunes. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

LABURÚ, C. E., ARRUDA, S. M., & NARDI, R. **Pluralismo metodológico na prática educativa**. Ciência & Educação, 9(2), 247-260. (2003).

LOPES, C. **Design de ludicidade**. Revista Entreideias: Educação, Cultura E Sociedade, 3(2). Disponível em: <https://doi.org/10.9771/2317-1219rf.v3i2.9155>. MAKE MAGAZINE. Disponível em: <https://makezine.com/author/dalepd>.

MINEIRO, M.; D'Ávila C. **Construindo pontes: a mediação didática lúdica no ensino superior**. Práxis Educacional, v. 16, n. 37, p. 146-172, 2020. DOI: 10.22481/praxisedu.v16i37.6026. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6026>. Acesso em: 28 nov. 2022.

PROTETTI, F. H. "**Afinal, existe algum aspecto positivo no modelo da Escola Tradicional?**" Revista Espaço Acadêmico. N° 106. Disponível em: https://www.academia.edu/20257674/Afinal_existe_alguns_aspecto_positivo_no_modelo_da_escola_tradicional. Acesso em: 10 Junho. 2022.

PERRENOUD, P. **Construir as competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.

RODRIGUES, G. P. P.; PALHANO, M.; VIECELI, G. **O uso da cultura maker no ambiente escolar**. Revista Educação Pública, v. 21, nº 33, 31 de agosto de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/33/o-uso-da-cultura-maker-no-ambiente-escolar>.

SAVIANI, D. **A pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Escolar**. In:____. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 9 ed. Campinas: Autores associados, 2005, p. 89-103.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. **Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: componente curricular: Tecnologias para Aprendizagem**. 2.ed. São Paulo, SME / COPED, 2017.

Rita C.S. Duque; Paulo H. Filho; Lívia B.P. Souza; Alexssander G. de Lima; Marcos V. A. Cabral; Jefferson F. Rozendo; Iran A. da Silva (Orgs). **A CULTURA maker: e suas implicações no contexto educacional**. 1.ed. / Vitória: Editora Educação Transversal, 2023, 158 p.

SNYDERS, G. **Pedagogia progressista**. Coimbra: Almedina, 1974.

SINOPSE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>.